

MORFEMA TUSHUNCHASI VA UNGA BERILGAN TA'RIFLAR TADQIQI

Ashurova Mahbuba

Qarshi davlat universiteti

O'zbek tili ixtisosligi 2-kurs tayanch doktoranti

Annotatsiya: Bu maqolada morfemalar ta'rifi va morfemalar tushunchasi haqida ma'lumot berilgan. Maqolada tavsifiy metoddan foydalanilgan. Mavzuni yoritishda hozirgi kunda o'zbek filologiyasi, xususan, o'zbek tilshunosligida morfema tushunchasini o'zbek tilidagi til birligi sifatidagi mohiyatini ochib berishga harakat qilingan.

Kalit so'zlar: Morfema, leksema, talqin, ta'rif, leksikologiya, til birligi, Grammatik ma'no

Аннотация: В данной статье представлена информация об определении и понятии морфем. В работе использован описательный метод. При освещении темы предпринята попытка раскрыть сущность понятия морфемы как языковой единицы в узбекском языке с точки зрения современной узбекской филологии, в частности, узбекского языкознания.

Ключевые слова: Морфема, лексема, интерпретация, определение, лексикология, языковая единица, грамматическое значение

Abstract: This article provides information on the definition of morphemes and the concept of morphemes. The descriptive method was used in the article. In illuminating the topic, an attempt has been made to reveal the essence of the concept of morpheme as a linguistic unit in the Uzbek language in Uzbek philology, in particular, in Uzbek linguistics.

Keywords: Morpheme, lexeme, interpretation, definition, lexicology, language unit, Grammatical meaning

KIRISH.

Hozirda o'zbek tilshunosligida morfemaning kamida uch-to'rt xil talqini hukm surmoqda. Har bir talqin bo'yicha o'quv qo'llanmalari, darsliklar, monografiyalar mavjud. O'z-o'zidan ma'lum bo'ladiki, ular davlat ta'lim standartlari. O'quv dasturlarida ham u yoki bu darajada o'z ifodasini topgan. Chunki o'quv qo'llanmalari, darsliklar ana shunday me'yoriy hujjatlar asosida yoziladi. Bu esa uzluksiz ta'lim tizimida o'qitilmoqda, o'quvchi-talabalar ongiga singdirilmoqda deganidir. Talqinlar bir-birini izchil to'ldirib, takomillashtirib borsa, inkor etmasa, buning hech qanday muammoli tomoni yo'q, aksincha, shunday bo'lishi kerak. Afsuski, haqiqiy ahvol bunday emas. Maktabda boshqa, kollej, litseyda boshqa, oliy maqtabda yana boshqa, hatto yo'nalishlar bo'yicha ham farqli holatlar kuzatiladi. Malaka oshirish darslarida yana bir o'zgacha talqinlar o'qitiladi: har kim o'z bilgani va yoqqanini. O'zi to'g'ri deb xayrixoh bildirganini o'rgatadi. Ilmiy hayotda hali ta'lim tizimiga kirib bormagan, bulardan ham farq qiluvchi yana bir boshqacha qarashlarga ham duch qelib qolishingiz mumkin. Ilmda bo'lgani yaxshi, chunki u shunaqa maydon: har kim uz nuqtai nazarini aytishga haqli va har xil qarashlarning bo'lishi odatdagi, tabiiy hol. Fikrlar "jangi"da kimning, qaysi talqinning zo'rliigi, kuchi bilinadi. Biroq ta'lim tizimida har xilliklarning bo'lishi ijobiy hol hisoblanmaydi. Chunki bu o'qitishning sifati va samaradorligiga salbiy ta'sir qiladi, hatto unga putur yetkazadi, deyish mumkin. Hozirgi uzbek tili ta'limi shunday jarayonni boshdan kechirmoqda

METODLAR.

Tadqiqotga tilshunos olimlarning til birligi bo'lgan morfema borasidagi qarashlarda tavsiflash jarayonlari obyekt sifatida tanlandi. Mavzuni yoritishda hozirgi kunda o'zbek filologiyasi, xususan, o'zbek tilshunosligida morfema tushunchasini o'zbek tilidagi til birligi sifatidagi mohiyatini ochib berishga harakat qilingan.

NATIJALAR VA TAHLILLAR.

Olingan natijalar va ularning tahlilini Sh.Rahmatullayev (2006) morfema tilqurilishining leksemadan keyingi asosiy birligi deb hisoblaydi. Morfemani leksemadan farqli holda grammatik ma'no ifodalashga xizmat qiladigan birlik. Leksema - yetakchi birlik, morfema – qo'shiladigan birlik. Shu xususiyatni nazarda tutib morfema qo'shimcha deb nomlanadi. Tadqiqotchi H.Ne'matovning morfema haqidagi qarashlari uning prof.R.Rasulov bilan hamkorlikda e'lon qilingan uzbek filologiyasi yo'nalishi talabalari uchun mo'ljallangan "Sistem leqsikologiya asoslari" o'quv qullanmasida ifodalangan. Qo'llanma sistem tilshunoslik yunalishidagi dastlabki jiddiy tadqiqot bulganligi bilan e'tiborga loyiqdir. Unda tilshunoslik obyektlarini dialektik metodologiya asosida urganishning yangi tamoyillari ishlab chiqilgan va morfema masalasiga ham shu nuqtayi nazardan munosabatda bo'lingan: til(lison) farqlanishidan kelib chiqib u odatdagidek so'zning tarkibiy qismi maqomidagi nutqiy hodisa emas, balki til (lison) birligi-ongda, til xotiramizda saqlanuvchi tayyor holdagi ma'noli lisoniy birlik sifatida belgilangan. Boshqacha aytganda, dialektika qonunlarini tilshunoslikka ongli va izchil ravishda tatbiq qilishni maqsad qilib qo'ygan tadqiqotchilar morfemani ma'noli qismlarga bo'linmaydigan asosiy lisoniy birlik sifatida talqin qilganlar. Bu to'g'rimi, noto'g'rimi? Morfemaning an'anaviy talqinidan prinsipial farq qiluvchi mazkur qarashga, aniqrog'i, uning til(lisoniy) birligi sifatida talqin qilinishiga A.Hojiyev umuman olganda ijobiy baho bergan, uning to'g'ri bo'lganini alohida qayd etgan. ¹⁸Biroq, shu bilan birga, bu borada qilingan ishlarda morfemaning mohiyati noto'g'ri belgilanganini, buning natijasida tilshunosligimizda morfema va u bilan bog'liq masalalarda avvalgidan ham jiddiy, chalkash, murakkab, chinakam nazariy muammolar yuzaga kelganini ham alohida ta'kidlab, uning ko'lami, mavjud holatini aniq ko'rsatish va tasavvur qilinishi uchun quyidagi dalil-asoslarni ham alohida keltirib o'tgan: "Biroq morfemaning, u bilan bog'liq hodisalarning mohiyati masalasida hozirda ham to'g'ri va aniq bir fiqrga qelingani yo'q. Shunday bulishi ham tabiiy. Chunki hozirda o'ziga xos ma'noga ega bo'lgan, boshqa ma'noli qismlarga bo'linmaydigan, tayyor holdagi har qanday birlik lisoniy birlik morfema deb qaralyapti. Bunga kora, fonemadan boshqa har qanday lisoniy birlikni, masalan, lug'aviy ma'noga ega bo'lgan leksemani, so'z yasash yoki so'z yasash uchun xizmat qiluvchi birliklarni ("Grammatik morfema"larni), "yordamchi so'zlar" deb nomlanayotgan barcha so'zlarni (ko'makchi, bog'lovchi, yuklamaga oid barcha so'zlarni), shuningdek, undov, taqlid so'z kabilarning hammasini morfema deb hisoblash kerak bo'ladi va amalda shunday qilinyapti ham. Vaholanki, qayd etilayotgan birliklar o'z mohiyatiga ko'ra, ma'no-vazifasiga ko'ra bir-biridan tamoman farqlanadi. Binobarin, ularning hammasini lisoniy birlikning bir turi deb baholash to'g'ri bo'lmaydi va ilmiy-nazariy va amaliy nuqtayi nazardan hech narsa bermaydi. Aksincha, bu narsa o'ziga xos hatoliklarning, ortiqcha bahs-munozaralarning yuz berishiga sabab boladiki, hozirda bunday holatlarning guvohi bulib turibmiz." (Hojiyev, 2002) Ushbu fikr-mulohazalar morfemaning H.Ne'matov va R.Rasulovning "O'zbek tili sistem leksikologiyasi asoslari" (1995) hamda H.Ne'matov va boshqalarning "O'zbek tilining nazariy grammatikasi. Morfologiya." (2001) o'quv qullanmalaridagi talqini munosabati bilan aytilgan bo'lib. har ikki qo'llanmada, tasniflarda ma'lum farqlar bolsada, morfema eng kichik ma'noli lisoniy birlik sifatida qaralgan va shu asosda har xil turlarga ajratilgan. Biroq bu hollar biz bilgan, xotiramizda tayyor holda saqlanadigan, ma'no-vazifasi va shakli hammamiz uchun tanish, umumiy va shu bilan birga majburiy bo'lgan, ma'noli qismlarga bo'linmaydigan aynan qanday va qaysi til birligini morfema deyish kerak, degan savolga aniq javob topib bo'lmaydi. Gap shundaki, uzbek tilida morfema doirasiga kirmaydigan, lekin morfemalar singari ma'noli bo'lgan lisoniy birliklarning deyarli barcha turlari orasida ma'noli qismlarga bo'linmaydiganlari mavjud. Demak, bu yerda, birinchi galda qaysi va qanday birlikni, aynan nimani qanday ma'no va vazifa bajaradigan til birligini morfema deyish kerak? degan asosiy masalani muhokama qilib olish, unga aniq, ilmiy leksemadan farqli holda leksema holatiga o'tadi va nutqqa prof. H.Ne'matov. R. Rasulov, birlik ekaniga e'tibor qaratdi. Bu masala ilgari ham ko'tarilgan va morfemaning mohiyati o'sha davr tilshunosligi nuqtayi nazardan ochib berilgan, unga shu ochilgan mohiyatiga yarasha ta'rif berilgan, qanday birlik morfema deb atalishi lozimligi belgilangan edi.

¹⁸ Mamaraximov S. MORFEMA X.NE'MATOV VA SH.RAXMATULLAYEV TALQINIDA. Maqola.

(Bu ta'rif. har hil salbiy munosabatlarga qaramasdan, hozirda ham ilmiy va amaliy ahamiyatini yo'qotgani yo'q.) Sistem tilshunoslikka oid keyingi tadqiqotlarda uning lisoniy birlikligi to'g'ri qayd etilgan bo'lsa-da, unga uning o'zidan emas, morfemadan boshqa birliklarni ham qamrab oluvchi lingvistik tushunchadan kelib chiqib baho berildi. Natijada til birliklarini aniqlash borasida morfemaning va u bilan bog'liq boshqa masalalarning, A.Hojiyev (2002) ta'kidlagan va yo'qorida ko'rilgan to'g'ri va aniq yechimini topish mumkin bo'lmagan o'ta chigal va chalkash vaziyat yuzaga Keldi. Shu sababli o'tgan yigirma yil ichida yaratilgan o'quv qo'llanmalari, darsliklar, monografiyalarda bu borada keng ma'lumotlar berilgan bo'lsada, morfema borasida hanuzgacha bir to'xtamga kelinmadi. Aksincha, o'quv qo'llanmalarida bir-biridan farqli talqinlarni qurib boshingiz qotadi. Bunday har xilliklarga hatto til birliklarini nihoyatda aniq va izchil ta'riflovchi prof. Sh.Rahmatullayev ham barham bera olmadi.

XULOSA.

To'g'ri, uning morfemaga qarashida jiddiy ijobiy siljishlar bor. U lug'aviy birliklarni ham morfema doirasiga qiritib yuborgan A.Nurmonovlardan farqli ularoq morfemani grammatik ma'noli morfemaning mohiyatini grammatik ma'noli bo'linmas lisoniy "Morfema til qurilishining leksemadan keyingi asosiy birligi grammatik ma'no ifodalashga xizmat qiladi (yunoncha togre - shakl). Leksema ham, morfema ham tilbirligi (lisoniy birlik) sifatida turkumi nuqtayi nazaridan grammatik tavsif olganidan keyingina butun chiqadi. Morfema ham odatda o'zi mansub turkum leksemasiga qo'shilgan holda nutqqa chiqadi. Leksema – yetakchi birlik. Morfema qo'shiladigan birlik, morfema - leksemaga qo'shiladigan birlik (Shu xususiyatini nazarda tutib morfema qo'shimcha deb nomlanadi)." Ushbu ta'rif bo'yicha ish ko'rgan olim grammatik ma'noli barcha til birliklarini morfema doirasiga birlashtirishga majbur bo'ldi. Bu esa unchaliq ham to'g'ri emas edi. Buni akademik A.Hojiyev (2002) o'z ishlarida qayd qilib utadi. Chunki barcha grammatik ma'noli birlıklar ham so'z yasash va so'z shakli yasashga xizmat qilmaydi. Morfema esa xuddi shunday birlik hisoblanadi. Buni akademik A.Hojiyev (2002) tadqiqotlari bilan asoslab berdi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Berdialiyev A., Ermatov I. Hozirgi O'zbek adabiy tili. – T.: Tamaddun, 2022. – bet 121.
2. Xojiev A. Xozirgi 'zbek tili da forma yasali shi. – T.: 'kityuvchi, 1979. – bet 80.
3. Xojiev A. 'zbek tili s'z yasali shi tizimi. – T.: 'kityuvchi, 2007. – bet 168.
4. Mengliyev B., Xoliyorov O'. O'zbek tilidan universal qo'llanma. – T.: Fan, 2008. – bet 436.
5. Mengliyev B. va boshq. O'zbek tilining so'z yasali shi o'quv lug'ati. – T.: 2007. – bet 142. 6. Mahmudov N. O'zbek tilining imlo lug'ati. – T.: Akademnashr, 2013. – bet 528
6. Mahmudov N. O'zbek tilining imlo lug'ati. – T.: Akademnashr, 2013. – bet 528.
7. Sa'paev Q. Xozirgi 'zbek tili. – T.: 2009. – bet 254.
8. Tojiyev I'. 'zbek tili morfemikasi. – T.: 1992. – bet 68.
9. 'zbekiston SSR Fanlar akademiyasi. 'zbek tili grammatikasi. – T.: Fan, 1973. – bet 609.
10. Nosirjon o'g'li, Xabibullayev Nodirbek. "ANALYSIS OF SOME WORDS WHICH ARE DIFFICULT TO DISTRIBUTE INTO UZBEK LANGUAGE." International journal of artificial intelligence 4.03 (2024): 592-594
11. Mamaraximov S. MORFEMA X.NE'MATOV VA Sh.RAXMATULLAYEV TALQINIDA. Maqola.